

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.П.ЧЕХОВА

Асадова Мухлиса Валижоновна

*Бухарский государственный университет
магистрант филологического факультета*

Аннотация: В данной статье мы рассматриваем особенности односоставных предложений синтаксических конструкций, раскрывая их стилистические функции. В художественных произведениях А.П. Чехова представляют особый интерес с точки зрения реализации в речи исследуемых явлений. Односоставные предложения являются отличительной чертой, формирующей А.П. Чехова.

Ключевые слова: односоставные предложения, художественная литература, синтаксические конструкции, особенности односоставных предложений.

Abstract. In this article we consider the features of one-member sentences of syntactic constructions, revealing their stylistic functions. In the works of fiction of A.P. Chekhov are of particular interest from the point of view of the implementation of the phenomena under study in speech. One-member sentences are a distinctive feature that forms A.P. Chekhov.

Key words: one-member sentences, fiction, syntactic constructions, features of one-member sentences.

Односоставные предложения являются одним из средств языка, позволяющим более четко и кратко выразить главную мысль сообщения, будь то действие, явление, состояние и так далее.

Функционирование русского языка проявляется в разных сферах, одной из которых является художественная литература. У любого из известных нам классиков за годы творчества выработывалась собственная манера письма, проявляющаяся, в том числе, в выборе тех или иных лексических или грамматических средств. Исключением не является и А.П.Чехов. А.П. Чехов

активно использует односоставные синтаксические конструкции, которые позволяют более емко представлять различные коммуникативные ситуации.

Избранный А. П. Чеховым жанр рассказа требовал от писателя емкостного и многозначительного вложения в малую форму. В его рассказах нет ничего лишнего, каждая языковая единица находится на своем месте, что позволяет автору с большей точностью описывать чувства, оттачивать идею и цельность произведений.

Определенно-личные предложения используются в соответствии с их грамматическим оформлением в качестве реплик диалога, где субъект обозначен в авторской речи и не нуждается в формальном наименовании или материально обозначается в словах автора.

Рассмотрим подробнее особенности конструкций простых и сложных предложений в рассказе А.П. Чехова «Толстый и тонкий». Как видно из таблиц, в рассказе А.П. Чехова «Толстый и тонкий» чаще употребляются разные виды односоставных предложений. При рассмотрении других рассказов писателя («Смерть чиновника», «Рассказ, которому трудно подобрать название», «Хирургия», «В потемках» и т.д.) можно обнаружить такой же результат, даже названия произведений состоят из назывных односоставных предложений.

В пьесе «Дядя Ваня» наблюдается определенно-личная синтаксическая единица со сказуемым в форме повелительного наклонения второго лица, единственного числа: «...Чаю! *Буди* для него народ, *ставь* самовар... Порядки!». Такая конструкция помогает акцентировать внимание на действии, на возмущении старой няни новыми порядками и уставами в доме, а не на ней самой.

Создается образ несчастливых, больных отношений, символом которых является описание глаз главной героини, т. е. перед читателем предстает темное время суток, пустынный дом, где Солёный преклоняется перед «*роскошными, чудными, изумительными глазами...*» Ирины, каких он не видел ни у одной женщины:

Солёный. Давеча я вёл себя недостаточно сдержанно, нетактично... Я люблю, глубоко, бесконечно люблю...

Ирина. *Прощайте! Уходите.*

Солёный. Я не могу жить без вас. (*Идя за ней.*) О моё блаженство! (*Сквозь слёзы.*) О счастье! Роскошные, чудные, изумительные глаза, каких я не видел ни у одной женщины...

Ирина (*холодно*). *Перестаньте*, Василий Васильевич!

При этом автор показывает читателю, насколько сильно Солёный обезумел от любви к Ирине, и как холодна она по отношению к нему. Односоставность конструкции предполагает, что эти приказы будут восприняты незамедлительно Солёным.

В неопределенно-личных односоставных предложениях является ведущим главный член предложения, сходный со сказуемым, и выражен он чаще всего глаголом. Мы проанализировали глаголы по семантике.

Неопределенность деятеля может быть обозначена синтаксически, а именно синтаксической конструкцией, которая характеризуется определенной формой глагола и односоставностью.

Помимо этого, неопределенность деятеля выражается и лексически, а именно словами, лексическое значение которых не указывает на конкретное действующее лицо (человек, некоторые, многие, люди и т.п.).

А.П. Чехов широко использует глаголы со значением речи, которые передают речевые особенности, свойственные носителям русского языка 19-го века. Особый интерес представляют архаичные формы, которые не употребляются в современном русском языке. Например в пьесе «Чайка»: (после паузы) «Тригорин записывает в книжку нечто». Аркадина не понимает этого действия. «Что ты?» – спрашивает она. Любовник отвечает: « Утром *услышали* выражение: “*Девичий бор...*” Пригодится. (*Потягивается*). Что значит выражение «девичий бор», которое должно так «пригодиться» Тригорину? Словарь Даля дает справку о наличии «девьего бора», то есть невзрачного растения («глашник, луговой пырей, лисий хвост, однородное с аржанцом»). Но это значение используется как пригодное для подстановки во внешний ряд событий пьесы в качестве случайного и малоизвестного. Однако Далем здесь же приводится слово «бор» в значении «брать – бранье, взятие, отпуск и прием» [3, с.354]. «Девичий бор» выражает решение и действие по «взятию» девицы. Логично предположить: Тригорин принимает решение взять

жизнь Нины и в привычной для себя манере (запись в книжке) почти открыто заявляет об этом.

Обобщенно-личные предложения от других односоставных конструкций отличаются тем, что такое предложение информирует не о деятельности конкретного лица, а сообщаются общие понятия, которые применимы к различным лицам и ситуациям. Если говорить о конкретных грамматических показателях этой группы, то важно отметить такой важный факт, что субъект действия не назван и мыслится обобщенно.

Главный член в обобщенно-личном предложении может быть выражен формами глагола, свойственными для определенно-личных и неопределенно-личных предложений, но чаще всего это глагол в форме 2-го лица единственного и множественного числа настоящего и будущего времени или глаголом 3-го лица множественного числа.

Важный семантический компонент в обобщенно-личных предложениях – личное, непосредственное отношение любого лица к наблюдениям, наполняющим содержание этих предложений, в них синтезируется весь жизненный опыт говорящего или перенятый им опыт от коллектива, в некоторых случаях закрепляются личные наблюдения или впечатления, которые в дальнейшем рассчитаны на понимание и реакцию со стороны слушателей.

Иногда обобщенно-личные предложения называют неопределенно-обобщенными, так как они совмещают в себе функции обобщения и неопределенности действующего лица.

Безличные предложения передают действие или состояние, которое возникает независимо от производителя[1, с.33]. Главный член безличного предложения иногда похож по структуре на простое глагольное сказуемое:

Структура главного члена похожа на составное глагольное сказуемое:

На улице начало лить;

Пора собираться в путь.

Главный член схож по структуре с составным именным сказуемым:

Было жалко щенка;

В комнате было душно.

В инфинитивных предложениях не может быть безличного глагола или безлично-предикативного слова, поскольку при наличии таковых инфинитив занимает зависимую позицию, становясь примыкающей частью главного члена безличного предложения.

Значение желательности может выражаться с помощью частиц бы, только, хоть, лишь, если, все они употребляются при инфинитиве, например:

Вот бы пережить осень;

Лишь бы не проспать.

Номинативные (назывные) предложения являются членимыми односоставными предложениями, семантический субъект и предикативный признак которых отражают факт наличия, существования в объективной реальности.

Главный член номинативных предложений оформлен в качестве подлежащего и обозначает предмет, соответствующий данной ситуации. В основном формой главного члена и минимальным составом предложения является именительный падеж, довольно редко – местоимение или числительное.

Например, в пьесе «Чайка»: Маша. Всё глупости. *Безнадёжная любовь – это только в романах. Пустяки.* В данном контексте однокомпонентные предложения помогают не только показать бытование такого чувства, как любовь, но и выделить его. В приведенных конструкциях лексемы *любовь*, *пустяки* выступают синонимами, что стало возможным благодаря употреблению однокомпонентных номинативных предложений. Слово *любовь* является доминантным в ряде синонимов, при этом лексема *пустяки* дополняет семантику доминанты, добавляя в значение семы «ерунды», «невозможности этого чувства». Таким образом, односоставные номинативные единицы в данных конструкциях помогают выразить чувства, эмоции, а также наполнить их новым значением, смыслом.

Односоставные синтаксические конструкции в пьесах А.П.Чехова выполняют также различные функции: помогают создать атмосферу доверительной, душевной беседы, создают динамику, быстроту действия, описывают характер героев, показывает быт того времени.

Литература

1. Аверьянова Н. А. Об аспектуальной характеристике сложноподчиненных предложений с придаточными длительности /У Актуальные проблемы соц.-гуманит. наук. — 2000. — Вып. 22. — С. 60 62.
2. И.Л. Гиматутдинова. В мастерской художника слова: А.П. Чехов. Литература в школе. Научно – методический журнал, №4, 1998 год.
3. Чехов А.П. Пьесы / А.П.Чехов. – М.: Дрофа, 2007. – 254, - Библиотека классической художественной литературы.
4. Глухих В. М. А. П. Чехов о качествах языка художественного произведения//Рус.яз. вшк.-1988.-№6.-С. 23-29.